

P8. CDRS

A continuación, sitúate dependiendo si eres niña o niño en la fila de arriba o la de abajo. Luego debes marcar bajo la regla:

- Con un ● (círculo) la figura que crees que refleja tu cuerpo actual
- Con un ▲ (triángulo) el cuerpo que te gustaría tener.

Niña:

Niño:

	Nunca	Pocas veces	A veces	A menudo	Casi siempre	Siempre
17. Creo que mi estómago (barriga) tiene el tamaño adecuado	<input type="checkbox"/>					
18. Me siento satisfecho/a con mi figura	<input type="checkbox"/>					
19. Me gusta la forma de mi trasero	<input type="checkbox"/>					
20. Creo que mis caderas son demasiado anchas	<input type="checkbox"/>					
21. Creo que el tamaño de mis muslos es adecuado	<input type="checkbox"/>					
22. Creo que mi trasero es demasiado grande	<input type="checkbox"/>					
23. Creo que mis caderas tienen el tamaño adecuado	<input type="checkbox"/>					

P10. SATAQ-4

Por favor, lee cada pregunta y marca con una X la opción que más se aproxime a tu opinión o tu situación. Tómate el tiempo que necesites para responder. Debes marcar una celda por fila. Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas.

	Pocas veces	A veces	A menudo	Casi siempre	Siempre
1. Es importante para mí parecer atlético/a	<input type="checkbox"/>				
2. Pienso mucho en parecer musculoso/a	<input type="checkbox"/>				
3. Quiero que mi cuerpo parezca muy delgado	<input type="checkbox"/>				
4. Quiero que mi cuerpo parezca que tiene poca grasa	<input type="checkbox"/>				
5. Pienso mucho en parecer delgado/a	<input type="checkbox"/>				
6. Paso mucho tiempo haciendo cosas para parecer más atlético /a	<input type="checkbox"/>				
7. Pienso mucho en parecer atlético /a	<input type="checkbox"/>				
8. Quiero que mi cuerpo parezca muy magro (con muy poca grasa)	<input type="checkbox"/>				
9. Pienso mucho en tener muy poca grasa corporal	<input type="checkbox"/>				

	Pocas veces	A veces	A menudo	Casi siempre	Siempre
10. Paso mucho tiempo haciendo cosas para parecer más musculoso/a	<input type="checkbox"/>				
11. Siento presión de los medios para parecer en mejor forma	<input type="checkbox"/>				
12. Siento presión de los medios para parecer más delgado/a	<input type="checkbox"/>				
13. Siento presión de los medios para mejorar mi apariencia	<input type="checkbox"/>				
14. Siento presión de los medios para reducir mi nivel de grasa corporal	<input type="checkbox"/>				

P11. ROSENBERG

Marca con una X el recuadro que refleje tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases. Debes marcar una celda por fila. Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas.

	Muy en desacuerdo	En desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo
1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Hay veces que realmente pienso que soy un/a inútil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. A veces creo que no soy buena persona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

